

УДК 323.233:004\

Шелудько Ганна Ігорівна

студентка «Київського національного торговельно-економічного університету», м. Київ
super-anna94@mail.ru

ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ ЯК РІЗНОВИД ВИБОРЧИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Анотація. Електронне голосування розглядається в контексті інформаційно-комунікативних технологій, що застосовуються під час виборчого процесу. Аналізується зарубіжний досвід впровадження технологій e-voting та перспективи його запозичення для використання в Україні. Окреслено основні переваги та недоліки систем електронного голосування.

Ключові слова: голосування, електронне голосування, інформаційно-комунікативні технології, вибори.

На сучасному етапі розвитку української держави, модернізації її публічно-адміністративних та політико-правових інститутів, а також інтеграції України до загальноєвропейського простору, в особливому контексті ставиться питання про розроблення та запровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій.

Метою даної статті є здійснення теоретико-методологічного аналізу використання електронних засобів як інструменту оптимізації виборчих технологій в Україні.

Вибори у багатьох країнах світу є одним із найважливіших елементів демократичних систем управління. Вони є реальним вираженням волі народу, конституційним способом формування не тільки органів державної влади, а й органів місцевого самоврядування на основі вільного та невимушеного волевиявлення громадян.

Основною тенденцією виборчого процесу в сучасному світі є його насичення інформатизованим та автоматизованими електронними засобами голосування. Адже розвиток інформаційних і комунікативних технологій багато в чому визначає суспільний і політичний прогрес кожної держави, що до речі є актуальним для нашої країни. Одним з перспективних напрямів

використання сучасних інформаційних технологій є розвиток електронного голосування виборців.

Європейська практика щодо заохочення громадськості до політичного процесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій є досить різноманітною. Серед найпростіших форм електронної демократії, яка поступово впроваджується у різних країнах світу, можна виокремити організацію Інтернет-голосування на виборах та референдумах.

Електронне голосування (англ. e-voting) термін, що використовується для характеристики різних типів голосування, та охоплює як процес здійснення голосування за допомогою електронних засобів, так і процес автоматичного підрахунку голосів за допомогою електронних пристроїв та спеціального програмного забезпечення [5].

На сьогоднішній день існують такі форми електронного волевиявлення:

- голосування за допомогою Інтернету, а саме використання персонального комп'ютера громадянами;
- електронне голосування в кабінці (за допомогою «електронних урн», а саме голосування виборців на своїй традиційній ділянці із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (цей спосіб наближений до того, що притаманний зараз нашій країні, але набагато прогресивніший).

Вперше експеримент з голосування через Інтернет був проведений в 2000 р. у штаті Орегон, США [1]. Пізніше технології голосування вдосконалювалися. Так, в Естонії електронне голосування застосовується з 2005 р. на місцевих виборах, з 2007 р. – на парламентських. Відсоток громадян, що віддають перевагу цій системі голосування, поступово зростає, для прикладу, якщо у 2005 р. у такий спосіб проголосувало лише 2 % естонських виборців, то на парламентських виборах 2011 року цей показник сягнув 24 % [6].

У Швейцарії запроваджена система електронного голосування «E-Voting» у рамках реалізації стратегічного проекту «Vote électronique».

Експериментальне електронне голосування відбулося вперше у 2003 р. Згідно з планами швейцарського уряду, на чергових парламентських виборах у 2015 р. в мережі Інтернет зможе проголосувати абсолютна більшість громадян, навіть ті, які перебуватимуть поза межами своєї країни [8].

Проте, варто зауважити, що технологія голосування за допомогою Інтернету викликає недовіру та побоювання поміж експертів, які говорять про можливість стороннього втручання в процедуру голосування (віруси, атаки, виведення з ладу систем тощо). З правової точки зору недоліком можна назвати проблему дотримання основних принципів виборчого права, таких як таємниця голосування, гласність і достовірність результатів [4, с. 27].

Окрім зазначених недоліків, система Інтернет- голосування має значні переваги. По-перше, така система електронного голосування дозволяє полегшити доступ до процедури волевиявлення для осіб із обмеженими можливостями та збільшити загальну оперативність отримання його результатів. По-друге, громадяни, які перебуватимуть за межами своєї країни, можуть скористатися своїм виборчим правом без необхідності пошуку найближчої територіальної ділянки.

Інший варіант застосування інформаційних технологій полягає у використанні так званих «електронних урн», які можуть працювати без підключення до енергомережі й комунікаційної інфраструктури, що особливо актуально для держав, де виборчі ділянки часом розташовані в малонаселеній місцевості або на територіях з обмеженим доступом до телефонних ліній і відсутністю оптоволоконного сполучення з Інтернетом. Яскравим прикладом застосування даного способу голосування є Бразилія. Електронна система голосування впроваджувалася там поступово: в 1996 р. вона пройшла успішну апробацію на муніципальних виборах у 57 містах, до жовтня 2000 р. стала застосовуватися на виборах муніципалітетів по всій території країни, а 6 жовтня 2002 р. була використана на перших у світі електронних загальнонаціональних виборах глави держави, за ходом яких спостерігали представники США, Японії, Мексики, Венесуели й міжнародної організації

Transparency International, які підтвердили, що процедура голосування виключала можливість яких-небудь підтасувань і зловживань. [2].

На даний час в Україні використання електронного голосування знаходиться лише на стадії активного обговорення [7], реальний прогрес у цьому напрямі поки відсутній.

Проте, слід відмітити перші спроби використання систем електронного управління, зокрема у таких регіонах України: в Дніпропетровській області [3]; в травні 2013 р. запущено Інтернет-портал «Діалог заради реформ: впровадження соціально-економічних реформ на Луганщині»; у вересні 2013 р. в Автономній Республіці Крим був відкритий перший в Україні Регіональний центр розвитку електронного урядування [6].

Отже, ознайомившись із досвідом окремих країн по використанню нових інформатизованих та автоматизованих електронних технологій у виборчому процесі, можна зробити висновок, що електронне голосування є складовою електронної демократії. Оскільки Україна перебуває на шляху демократизації, відповідних змін потребує не лише суспільство в цілому, але і всі його інституції. Зокрема, коли мова йде про виборчий процес, то передбачається вимога широкого використання сучасних інформаційних технологій і стандартизації механізмів під час його проведення. Наразі одним із ключових на порядку денному є питання підготовки нових технологій у відповідності до сучасних реалій демократичних держав.

Список використаних джерел

1. Litan R. E. Law and Policy in the Age of Internet // Duke Law Journal. - 2001. - Vol. 50, № 4. - P. 145.
2. Вердероса Э. Электронные выборы в Бразилии [Текст] // Государственное управление в переходных экономиках: Ежеквартальное издание программы «Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг» / Институт открытого общества. - 2003. - № 4. - С. 22-23.
3. Дніпропетровський регіон - лідер інноваційного управління в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://www.info-kmu.com.ua/2013-11-01-000000am/article/16737468.html>
4. Дурнова И.А. Зарубежный опыт проведения интернет-выборов и проблемы для России [Текст] / И. А. Дурнова // Информационное право.- 2007.- №2.- С. 22-32.
5. Електронне голосування [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://uk.wikipedia.org/wiki/Електронноголосування>.

6. Електронна демократія: вперше в Україні! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://gurt.org.ua/news/events/266/>
7. Ключковський Ю. Стабілізація виборчого законодавства - одне з основних завдань сучасного розвитку України [Текст]/ Ю. Ключковський //Вісник Центральної виборчої комісії.- 2008.- №3(13).- С. 19-23; Оніпко О. Шляхи вдосконалення технології виборчого процесу [Текст]/ О. Оніпко //Вісник Центральної виборчої комісії.- 2006.- №4(6).- С.67-74; Стельмах О. Електронне голосування з використанням штрихкоду [Текст]/ О. Стельмах //Вісник Центральної виборчої комісії.- 2007.- №1(7).- С. 77-81.
8. Прямая демократия Швейцарии в цифровую эпоху [Електронний ресурс].- Режим доступу: <http://www.swissinfo.ch/rus/detail/content.html?cid=36670692&link=cto>
9. Соціальні ініціативи Президента України Віктора Януковича розглянули на Форумі громадських рад Луганської області «Діалог заради реформ» [Електронний ресурс].- Режим доступу: <http://civil-rada.in.ua/?p=556>

ELECTRONIC VOTING AS A FORM OF THE ELECTORAL INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

Abstract. Electronic voting is considered in the context of information and communication technologies used during the electoral process. The foreign experience in implementing the e-voting technologies and prospects of its borrowings for use in Ukraine is analyzed. The basic advantages and disadvantages of electronic voting is underlined.

Key words: voting, electronic voting, information and communication technologies, elections, electoral technologies.